

IFRS CONTRIBUI

Organização: <sigilo>

Contato: MDC

Data da solicitação: 17/08/21

Data da 1º Reunião: 31/08/21

Data da reunião interna: 28/09/21

Data da 2º reunião: 04/10/21

Data de envio do relatório final: 05/10/21

Grupo de trabalho: Priscila Silva Esteves, Luiza Venzke Bortoli Foschiera, Carolina Kruse Ramos, Tatiane Cislighi e Rafael Afonso Brinkhues
Estudantes: Natasha Ruedell e Cindy de Souza

Áreas apontadas no formulário de demandas

- Comunicação e Marketing

Demandas surgidas na reunião

- Arte para materiais de divulgação

Caracterização da empresa

- Incorporadora localizada em <sigilo> com dois sócios e menos de 1 ano de funcionamento. Já possuem um empreendimento em construção, possuem rede social. Gostariam de aumentar a divulgação da empresa para poder fazer o lançamento de novos empreendimentos. Focam na qualidade na construção e controle detalhado de cada etapa da obra como um diferencial.

Sugestões de ação

- **DIVULGAÇÃO:**

Placas, folders (QR Code), redes sociais: composto de marketing com a mesma proposta de identidade visual para reforçar a marca.

Tentar inserções orgânicas nas redes locais (jornais, falar sobre o programa do governo ou sobre critérios necessários para conseguir financiamento da Caixa).Ex: Semanário, revista NOI, Rádio Difusora

Ter texto jornalístico pronto e enviar como pauta e notícias para redes de comunicação (algumas vezes, os jornais precisam de pautas para fechar a edição e podem utilizar sem custo publicitário para tal) – Modelo a ser enviado por Priscila

Fazer tour 3D para colocar nas redes sociais e site.

Álcool em gel com QR Code que leva para a rede social principal da empresa

Ter um site, mesmo que básico – ele pode levar para redes sociais logo no segundo clique, mas, o site em si gera credibilidade.

Fazer o momento da entrega da chave do imóvel com algo especial (que seja uma garrafa de espumante com logo personalizado para comemorar a entrega de um sonho). Chaveiro personalizado da empresa para colocar a chave da casa ao entregar ao cliente.

Colocar os currículos dos dois sócios em um destaque no Instagram.

Utilizar Instagram/Facebook patrocinado (fazer postagens direcionadas para distintos perfis de público: quem quer construir a casa, quem quer comprar a casa, quem tem terreno para vender, investidores – que querem comprar para investir)

Fazer Link Tree com: Site, contato no whats app, projetos executados, etc.
<https://www.mlabs.com.br/blog/linktree/>

Folder com disposição de móveis (para ter uma idéia espacial do imóvel)

- Dicas de conteúdos a serem postados na rede social:

Raquel Trevisan (especialista em Marketing no Mercado Imobiliário).

Dicas de decoração para pequenos espaços (ex: site Habitíssimo)

“Você sabe que você deveria analisar esses aspectos na sua construção?”

Mostrar os aspectos de qualidade que a empresa tem e como isso é diferente dos concorrentes

- **PARCERIA COM PLAYERS:**

- Curto prazo:

- Ir pessoalmente nas imobiliárias para apresentar os projetos

- Imobiliária vende o terreno e sugere eles como empreiteiros (via troca de um percentual)

- Entrar em contato/fazer parcerias com: Sindicato Patronal da Habitação, Associação Gaúcha das Empresas do Mercado Imobiliário

- Plantão de vendas nos loteamentos com parcerias de imobiliárias

- Médio prazo:

- Showroom nos loteamentos (parceria com lojas de móveis/decoradores, loja de material de construção). A casa do showroom poderia ser vendida posteriormente.

- Participação na Expobento

- Óculos de realidade aumentada para a pessoa se sentir dentro do empreendimento. Ex: <sigilo>

- **SUGESTÕES DE LIVES/OFICINAS COM CONTEÚDOS INTERESSANTES PARA A EMPRESA:**

Palestra do IFRS Contribui "A força das redes - como usar o Instagram para vender mais e melhor", com Sarah Bertuol - <https://fb.watch/7Cx--vCbp5/>

.

Palestra: Como criar autoridade nas mídias sociais e impulsionar o negócio, com Rafael Kiso - <https://fb.watch/7DQ66LizTH/>

Oficina sobre Canva, com bolsistas Cindy Souza e Gianluca Manenti-
<https://drive.google.com/file/d/1xXHjJ-8fqckkaamRpJNuajCYTPGOBaBi/view>

Palestra do IFRS Contribui “Como se posicionar e produzir conteúdo no Instagram, para aumentar as vendas do seu negócio”, com Tereza Galindo -
<https://www.facebook.com/ifrscontribui/videos/45151485266418>

Oficina: Como saber se o uso do Instagram está trazendo retorno para a minha empresa? Análise das métricas gratuitas do Instagram e como criar conteúdos pelo Reels, com Helena Francisco de Oliveira Lima -
<https://drive.google.com/file/d/1Uub86fszj8aLLwYbhADWcbrPpuCcuwe/view?usp=sharing>

ARTES DESENVOLVIDAS (MODELOS EDITÁVEIS):

template placa 120x100: <sigilo>

template placa 380x210: <sigilo>

template post Instagram: <sigilo>

vídeo explicativo: [Como criar CARTÃO DE VISITA DIGITAL e INTERATIVO pelo CANVA | GRATUITO](#)